

الدخول العسكري الفرنسي الأول إلى جبل الدروز

نورس عزيز

1. مقدمة

استطاع جورج كاترو من خلال الدبلوماسية والمال والإجراءات السياسية والإدارية أن يرسم شكل دولة جبل الدروز، كان قوات عسكرية تمسك بشكل فعلي بزمام الأمور في الجبل وتضمن تنفيذ حكومة سليم الأطرش للمخطط الفرنسي. قام كاترو كأول خطوة بكتابة بلاغ، وزعته الطائرات فوق السويداء في شهر آب/أغسطس عام 1921 ومن بعض ما ورد في ” إلى عموم سكان جبل الدروز المحترمين: إن الطائرات تحلق بكثرة فوق أراضيكم، وقوة فرنسية عظيمة متوجهة نحو السماء أو حولتموها إلى الأرض، ترون بأعينكم أمارات قوة وسلطة دولة عظيمة، سلطة الدولة التي أنتم طلبتم انتدابها، منحتكم الاستقلال الإداري، والتي قدرتم مؤخرًا عظم معاضدتها لكم عندما طالبتم بحقوقكم في تحديد الأراضي. إن بع من وراء الحدود يسعون لإلقاء بذور الشقاق فيما بينكم، ولتضليلكم بما يتعلق بمصالحكم الحقيقية ويخدعونكم بزخارف المنتدبة وعن قوتها، وبهذه الدسائس يضعون العثرات في طريق الرقي والعمران الذين تقدمها لكم الدولة الفرنسية.”

من كان يقصد كاترو بـ”مثيري السوء”؟ وما هي الحجة التي استخدمتها القوات الفرنسية للدخول عسكرياً إلى جبل الدروز؟ 16 فارساً من الدروز الذين أثاروا مخاوف الفرنسيين؟

2. الشخصية المحورية

قبل دخول الانتداب الفرنسي إلى المنطقة، التحق العديد من شباب الدروز بقوات الشريف حسين وتبنوا مشروع الإمار يخدم ضمن صفوف جيش الأمير عبد الله في شرق الأردن المحاذي لجبل الدروز، ومن بين هؤلاء كان أسد الأطرش. أسد الأطرش، بحسب شجرة عائلة الأطرش ضمن وثيقة فرنسية محفوظة في الأرشيف الدبلوماسي، هو أسد بن فرحان مواليد عام 1887، وشقيق فهد بك الأطرش والد الفنان فريد والفنانة أسمهان؛ وتشير وثيقة فرنسية أخرى إلى أنه صهر نديتهم الفرنسيون أسد الأطرش بأنه كان يريد ضم جبل الدروز إلى سلطة الأمير عبد الله ويصبح هو حاكماً له. تحركت قمع رفاهه، ونتيجة تدخل زعماء من عائلة الأطرش قام لاحقاً بتسليم نفسه للفرنسيين دون السماح بحدوث مواجهة عسكرية.

3. الوثائق الفرنسية

استطاع كاترو إيجاد الذريعة المناسبة، حيث توضح وثائق فرنسية محفوظة في أرشيف وزارة الدفاع في مدينة فانس الحقيقية لإرسال القوات الفرنسية إلى الجبل.

نستعرض من هذه الوثائق:

الوثيقة الأولى: (2) تاريخ (15 آب/أغسطس 1921)، نشرة استخباراتية رقمها R/17 صادرة عن البعثة الفرنسية في ٥

“في 12 آب/أغسطس 1921 تم رصد وصول أسد الأطرش قادما من شرق الأردن بالزي الرسمي يرافقه حوالي 15 الهيت؛ شكل دخولهم إلى مدينة السويداء حاملين علما شريفيا قلقا لدى البعثة الفرنسية في السويداء، حيث توجه أسد واستقبلهم عبد الكريم الأطرش (برتبة مقدم في جيش عبد الله) بالإضافة إلى علي عبيد وأعضاء حزب الشريف في دعائية مفادها أن الأمير عبد الله (المدعوم بشكل كبير من قبل الإنجليز) سيكون قريبا ملكا على دمشق، وبأن قواته لا شلاش “قائد العشائر العربية في دير الزور” سيصل إلى الجبل على رأس عدة آلاف من الفرسان والهجانة من قبيلة الدعاية التي حملها أسد الأطرش ورفاقه أن إبراهيم هنانو يجمع حاليا قوات كبيرة تحت إشراف ضباط أترك، وحين وصل إلا المغادرة إلى بيروت”.

الوثيقة الثانية: (3) تاريخ (3 تشرين الأول/أكتوبر 1921)، تقرير من 9 صفحات رقمه o/385 قدمه المقدم بوليه (عسكرية تدخل إلى جبل الدروز)، ويبين فيه أسباب الدخول العسكري: “نظرا لظهور حالة من الاضطراب في جبل الدروز (الدرزي المنشق الذي كان مع الأمير عبد الله في شرق الأردن) والذي زعم أنه جاء ليستلم جبل الدروز باسم الأمير عبد هذا الاضطراب الناتج أيضا عن الخلافات الواضحة بين العائلات الدرزية الكبرى المختلفة، قررت القيادة احتلال السويداء

في 16 آب/أغسطس 1921 صدر أمر العمليات رقمه 3/2811 يتضمن تشكيل قوة عسكرية متحركة بقيادة المقدم بوليه من: نصف كتيبة من الفوج 415 مشاة، كتيبتين من الفوج الثاني للمشاة السنغاليين، فصيلة واحدة من خيالة السباهي (مدافع عيار 75 ملم، بطارية واحدة من مدافع عيار 65 ملم، فصيلة هندسة، فصيلة ذخيرة، وحدة إسعاف، محطة إرسال البغال، قطار مدرع (4).

تم حشد هذه القوات في منطقة إزرع في درعا في أيام 17 و18 و19 آب/أغسطس 1921، حيث أنشئت قاعدة للتزويد و إلى قسمين: وحدة قيادة إزرع بقيادة الضابط شاتينيون (تألفت من كتيبة الفوج 415 مشاة بالإضافة إلى القطار المدرع القسم الثاني المسمى “رتل جبل الدروز العسكري” بقيادة بوليه. وبموجب الأمر الخاص رقمه 9/3 بتاريخ 20 آب/أغسطس “احتلال السويداء لوقف كل محاولة للدعاية الشريفة في البلاد الدرزية” (5)

يتضمن التقرير أيضا تفاصيل يومية عن تقدم القوات الفرنسية باتجاه الجبل ووصولها لأول مرة إلى أراضيها في 21 آب المزعة، قبل أن تتابع مسيرتها خلال الأيام التالية وتصل إلى معظم نقاط الجبل. يذكر بوليه في تقريره أنه قبل يوم واحد الجبل وتحديدا في 20 آب/أغسطس أعلن أسد الأطرش استسلامه ورافقه عمه نسيب وبعض وجهاء الدروز إلى مقر المند مروا بطريقهم على معسكر المقدم بوليه في بصر الحرير في درعا. (6)

بعد تسليم أسد الأطرش نفسه في محاولة إيقاف أي عمل عسكري ضد السويداء، دخلت القوات الفرنسية إلى الجبل وأخذ ذلك الإنجاز في رسالة سرية أرسلها إلى الجنرال هنري غورو بتاريخ 28 آب/أغسطس 1921، رقمها SP/1347، يقول في تاريخ الجبل: قوة عسكرية دخلت الجبل دون الحاجة لخوض أي معركة” (7)

4. الزبدة

يتضح من خلال الوثائق السابقة أن الفرنسيين كانوا ينتظرون حجة لتبرير تدخلهم العسكري في جبل الدروز، حيث تسببها تحركات أسد الأطرش. فعلى ما يبدو فإن فرصة الفرنسيين جاءت مع نشر أسد الأطرش حملة دعائية ضد تواجد إلى تعبئة قوة عسكرية كبيرة بقيادة المقدم بوليه للتوغل في الجبل والسيطرة عليه، بحجة حفظ النظام ومنع الفتنة، وبحج العائلات الدرزية.

وعلى هذا الأساس تتلخص أبرز الاستنتاجات في الآتي:

- أولاً:** اقتنص الفرنسيون أول فرصة لهم، قد تكون سانحة ومبررة أمام الرأي العام لإرسال قوات عسكرية تضمن سيطرتهم
- ثانياً:** لعب أسد الأطرش وشباب الدروز المعارضون دوراً محورياً في إثارة مخاوف الفرنسيين.
- ثالثاً:** كان التدخل العسكري الفرنسي ممهداً ومستنداً إلى حجج تشير إلى تهديدات فعلية ضد الاستقرار الفرنسي.
- رابعاً:** تم فعلياً إرسال قوة عسكرية كبيرة ومنظمة للسيطرة على جبل الدروز بحجة الحد من الدعاية المضادة.
- على الرغم من استسلام أسد الأطرش ودخول القوات العسكرية الفرنسية إلى جبل الدروز، إلا أن هذا لم يمهّن الصراع، بل ستتضح معالمها خلال فترة قصيرة.

المصادر

1. SHDN, carton GR4-H-118-001, 0066
 2. SHDN, carton GR4-H-118-001, 0048-0049
 3. ton GR4-H-246-013, Rapport du lieutenant-colonel PAULET sur la colonne du Djebel Druze
 4. المرجع السابق
 5. المرجع السابق
 6. R4-H-246-013-0095, Rapport du lieutenant-colonel PAULET sur la colonne du Djebel Druze
 7. CADN, Carton 1SI/1/V/551, lettre confidentielle, n 1347/SP, 28-08-1921
- .Swaida Intellectual Digital Magazine. (2026). Vol. 1(3). ISSN: 3099-3172 (online)*

Ansehen auf

Reference Number: SIDM-2026-0022